

VENA KLASSIK KOMPOZITORLIK IJODIYOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497413>

Qahorova Madina Komil qizi

Jizzax Davlat pedagogika instituti

“Musiqqa ta’limi va san’at”

yo’nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Yevropa klassik musiqasi tarixi, klassitsizm davri kompozitorlari to’g’risida ma’lumotlar keltiriladi. Vena klassik maktabi namoyondalari ijodida usul va uslublar xilma-xilligi borasida so’z borib, ularning bugungi kundagi ahamiyatiga to’xtalib o’tilgan.*

Kalit so’zla: *Klassitsizm, kompozitor, musiqqa, sonata, simfoniya, janr, shakl, oqim, Gaydn, Motsart, Betxoven, romantizm.*

Klassitsizm XVIII asrda G’arbiy Yevropa adabiyoti va san’atida yuzaga kelgan oqim - yo’nalishdir. U yunon, rim adabiyoti va san’atiga taqlid qiluvchi yo’nalish sifatida shakllana boshladi. Klassitsizm antik merosga ideal namuna, deb qarashdan iborat uslub va yo’nalish, ““klassitsizm” so’zi lotincha bo’lib, “namunal” degan ma’noni bildiradi”¹ Klassitsizm XVIII asrda adabiyot va san’atning barcha turlarida rivojlandi. Mazkur yo’nalish falsafiy ratsionalizm g’oyalari, dunyo haqidagi oqilona qonuniyatlar, go’zal va nafis tabiat haqidagi tasavvurlarga tayanib, katta ijtimoiy mazmuni, ulug’vor, qahramonona va ahloqiy ideallarni ifodalashga intildi. Obrazlarning mantiqiy, yorqin va garmonik birligiga erishdi va musiqqa san’atida klassitsizm ayniqsa keng rivojlandi.

Klassizm rivojlanishida ikki tarixiy bosqich qayd etilgan. Uyg’onish davri san’atidan kelib chiqqan holda, XVII asrning ilk klassitsizmi barokko bilan bir vaqtda, qisman tenglikda, u bilan o’zaro ta’sirda rivojlandi va shu davrda Fransiyada eng katta rivojlanishni oldi. Taxminan, XVIII asr o’rtalaridan XIX asr boshlarigacha bo’lgan davr bilan bog’liq kech klassitsizm, birinchi navbatda, Vena klassik maktabi bilan bog’liq. Klassizm va barokko o’rtasidagi murakkab munosabatlar XX asr boshlarida munozaralarga sabab bo’ldi: ko’plab musiqashunoslar, birinchi navbatda, taxminan XX asrning o’rtalariga qadar Germaniyada, barokkoni Uyg’onish va Ma’rifat davri o’rtasidagi Yevropa musiqasining yagona uslubi deb bilishadi. 18-asr, J. S. Bax va H. F. Gendeldan oldin. klassizmning vatani bo’lgan Fransiyada ba’zi musiqashunoslar, aksincha, barokko uslubini klassitsizmning o’ziga xos

¹ Yakubov B.R. “Xorijiy mamlakatlar musiqqa adabiyoti” fanidan ma’ruzalar matni. Farg’ona. 2005-yil. 31-bet.

ko'rinishlaridan biri deb hisoblagan holda, bu tushunchani haddan tashqari keng talqin qilishadi. Musiqa tarixini davrlashtirish turli milliy madaniyatlarda turli davrlarda musiqa uslublarning keng tarqalganligi bilan murakkablashadi, XVIII asr o'rtalarida klassitsizm deyarli hamma joyga yoyilganligi shubhasizdir.

Vena klassik maktabi (nem. Wiener Klassik — «Vena klassikasi») — XVIII asr 2-yarmi — XIX asrning birinchi choragi Yevropa musiqasining yo'nalishi. Uning tarkibiga kompozitorlar Jozef Gaydn, Volfgang Amad Motsart va Lyudvig van Betxoven kiradi. Vena maktabining uchta buyuk kompozitorlarini musiqaning eng xilma-xil uslublari va kompozitsiya texnikasi: xalq qo'shiqlaridan barokko polifoniyasigacha bo'lgan mahorat birlashtiradi. Vena klassiklari cholg'u musiqasining yuqori turini yaratdilar, unda majoziy mazmunning barcha boyligi mukammal badiiy shaklda gavdalanadi. Ushbu yo'nalishning asosiy xususiyati uchta texnikadan foydalanishdir: majburiy jo'rnavozlik, kesishgan mavzularning mavjudligi va mavzu, shakl ustida ishlash.

Vena klassik maktabi vakillarining san'ati badiiy tafakkurning universalligi, izchilligi, badiiy shaklning ravshanligi bilan ajralib turadi. Ularning yozuvlarida his-tuyg'ular va intellekt, fojiali va kulgili, aniq hisob-kitob va tabiiy ifoda qulayligi tarzda uyg'unlashadi. Vena klassiklarining asarlari hayotiy jarayonlarning dinamik tushunchasini ifodalaydi, ular sonata shaklida o'zining eng to'liq timsolini topdi. Simfonizm, keng ma'noda, davrning yetakchi cholg'u janrlari - simfoniya, sonata, kontsert va kamera ansamblining gullab-yashnashi, 4 qismli sonata-simfoniya turkumining yakuniy shakllanishi bilan bog'liq. Vena klassik maktabi ustalarining har biri o'ziga xos xususiyatga ega edi. Gaydn va Betxoven cholg'u musiqa sohasiga eng yaqin edi, Motsart ham opera, ham cholg'u janrlarda o'zini teng darajada ko'rsata oldi. Gaydn ko'proq ob'ektiv folklor janridagi obrazlarga, xazil-mutoyiba, Betxoven qahramonlikka, Motsart universal rassom bo'lib, lirik tajribaning turli tuslariga ko'proq tortildi.

O'sha davr musiqa madaniyati poytaxti Vena ushbu musiqiy yo'nalishni rivojlantirishning markaziy hududiga aylandi. Agar, XVIII asrning ikkinchi yarmida Parij o'zining operasi bilan va London o'zining ommaviy kontsertlari bilan Yevropaning musiqiy shaharlari bo'lgan bo'lsa, Vena mashxur Motsartning vafotidan keyin va Betxovenning undan keying ijodi bilan yetakchi o'rinni egalladi. Agar Motsart hayoti davomida taniqli Vena kompozitorlaridan biri bo'lgan bo'lsa, Betxoven allaqachon, Venani o'zining ijodiy karerasining toji deb hisoblagan.

Motsart Italiya cholg'u musiqasini o'rganish uchun tez-tez Italiyaga tashrif buyurdi. Avstriya aholisi ko'p millatli bo'lganligi sababli, maktab tarkibiga nafaqat avstriyalik nemislar, balki o'ziga xos xalq madaniyatiga ega bo'lgan venger, chex, slovenlar ham kirgan. Gaydn xalq amaliy san'atining bu unsurlarini o'ziga singdirib, keyinchalik o'z asarlarida namoyon etgan. Motsart xalq kuylarini kamdan-kam qo'llagan, biroq ularning ruhi va xarakterini operalarda ko'rishimiz mumkin ("Sehri nay", Don Jovanni). Betxoven eng katta qiziqish bilan xalq ijodiyotiga ega edi.

"Vena klassikasi" atamasini avstriyalik musiqashunos R.G. Kiesewetter 1834-yilda Gaydn va Motsartga nisbatan² ishlatgan bo'lsa, keyinchalik boshqa mualliflar Betxovenni ushbu ro'yxatga qo'shishdi. Ingliz tilida so'zlashuvchi musiqashunoslar Vena klassiklarini "Birinchi Vena maktabi" vakillari deb ham atashadi.

Ingliz tilida so'zlashuvchi musiqashunoslar "Vena klassikasi" atamasidan qochadi va kengroq "klassik" (klassik) tushunchasini afzal ko'radi. Nemis tilidagi musiqashunoslik, aksincha, "Vena klassikasi" (Wiener Klassik) atamasini faol ishlatadi, ammo nemis olimlari o'rtasida mavjud emas. Masalan, L. Finsher Vena klassikasini 1781-1803 yillardagi Gaydn va Motsart asarlari bilan cheklashni taklif qildi. G.G. Eggebrecht o'zining Vena klassikasi haqidagi uzoq ta'rifini, Gaydn, Motsart va Betxovenni qamrab olgan, ularning musiqalarini ko'p va batafsil tahlillari bilan qo'llab-quvvatladi. K.Dahlxauzning fikricha, "yagona klassik-romantik davr" haqida gapirish to'g'riroq (Dalxauz bu fikrning yaqqol tasdig'ini Betxoven va Shubert musiqasi evolyutsiyasida ko'rgan). T. Georgedes 18-asr va 19-asrning birinchi o'n yilliklari cholg'u musiqasiga bag'ishlangan asarlarida Shubertni Vena klassikalari qatoriga qo'ydi (ayniqsa, uning qo'shiqlari va "Tugallanmagan" simfoniyasi).

"Vena uchligi" kompozitorlarining merosi jahon musiqa san'atining cho'qqilaridan biridir. Bu klassik musiqaning keyingi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Vena mumtoz maktabi kompozitorlarining asarlari hali ham beqiyos namuna bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Boer B.H van. Historical dictionary of music of the Classical period. Lanham, 2012.
2. Yakubov B.R. "Xorijiy mamlakatlar musiqa adabiyoti" fanidan ma'ruzalar matni. Farg'ona. 2005-yil

² Boer B.H van. Historical dictionary of music of the Classical period. Lanham, 2012. Pg 35

3. Левик Б. История зарубежной музыки. М. 1980
4. Кремлёв.Ю.А. "Й.Гайдн". Очерк жизни и творчества. М.1972.
5. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М. 1985 г.